

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA
TURMA: 3º C
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**JHENIFY JÚLIA NUNES DOS SANTOS
LAYZA MINNELY CÂMARA BARROS
MARIANA RODRIGUES COSTA**

***DEEPFAKE: TRANSFORMAÇÃO NO CIBERESPAÇO E A NOVA ERA DA
DESINFORMAÇÃO DIGITAL***

**EXTREMOZ/RN
2024**

JHENIFY JÚLIA NUNES DOS SANTOS
LAYZA MINNELY CÂMARA BARROS
MARIANA RODRIGUES COSTA

DEEPPFAKE: TRANSFORMAÇÃO NO CIBERESPAÇO E A NOVA ERA DA
DESINFORMAÇÃO DIGITAL

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática
da escola Centro Estadual de Educação
Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientador: Ma. Maria Helena B.C.
Diógenes

EXTREMOZ/RN
2024

JHENIFY JÚLIA NUNES DOS SANTOS
LAYZA MINNELLY CÂMARA BARROS
MARIANA RODRIGUES COSTA

DEEPPFAKE: TRANSFORMAÇÃO NO CIBERESPAÇO E A NOVA ERA DA
DESINFORMAÇÃO DIGITAL

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática
da escola Centro Estadual de Educação
Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientador: Ma. Maria Helena B.C.
Diógenes

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em
___/___/_____, pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

M.e – Presidente

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

M.a – Examinadora

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Dr.(a) Examinador(a)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

AGRADECIMENTOS

Queremos começar agradecendo primeiramente a Deus, que nos ajudou nessa trajetória, nos proporcionando paciência e sabedoria para concluir cada etapa, e nos dando força para continuar mesmo nos momentos que mais queríamos desistir.

Segundamente, agradecemos imensamente as nossas mães, que mesmo sem saberem, nos ajudaram significativamente em cada etapa, em cada palavra de incentivo e até mesmo nos abraços silenciosos.

Também gostaríamos de agradecer nossa orientadora Maria Helena que nos ajudou em cada parte do processo, respondendo a toda dúvida que surgia e além de tudo, acreditando no nosso potencial.

Por último e não menos importante, agradecemos umas às outras, não só companheiras de trabalho, além disso, irmãs. Sem nós, isso não seria possível. Não foi fácil, mas todo o companheirismo e incentivo entre nós nos momentos necessários, foram cruciais, somente chegamos até o final pois estávamos juntas, o que tornou o processo mais leve. Sempre soubemos que conseguiríamos.

“Vai dar tudo certo” Rufino, Gerson (2012).

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	8
2. METODOLOGIA	9
3. REFERENCIAL TEÓRICO	12
3.1 O início da DeepFake e seus princípios	12
3.2 Relação entre DeepFake e a Desinformação Digital	15
3.3 Legislação e Regulamentos	17
3.4 Impacto da DeepFake ao Corpo Social	21
3.5 Futuro da DeepFake	25
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES	29
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	38

DEEPPFAKE: TRANSFORMAÇÃO NO CIBERESPAÇO E A NOVA ERA DA DESINFORMAÇÃO DIGITAL

RESUMO

Este estudo busca investigar a nova tecnologia da *deepfake* e as possíveis ameaças sendo utilizada a inteligência artificial (IA) no seu processo de evolução. Com objetivo principal de identificar a sua transformação no âmbito virtual e o impacto causado aos indivíduos. No propósito de evidenciar especificamente os objetivos, como, avaliar as vulnerabilidades e desafios da segurança virtual às mulheres, jovens e crianças decorrente do uso da ferramenta; Compreender mecanismos e técnicas por trás da criação desses conteúdos; Identificar ferramentas que geram e distribuem os conteúdos mais visados por essa técnica. Para análise do presente artigo utilizou-se a pesquisa bibliográfica e descritiva, por meio de artigos científicos, livros e análise de casos existentes através de notícias. Além de quali-quantitativa na realização de um questionário digital para coleta de informações. Portanto por ser um mecanismo de eminente crescimento, onde a uma dificuldade em distinguir entre conteúdos reais e fabricados digitalmente. Mostra-se a importância da abordagem de tal assunto, para alertar aos usuários do ciberespaço digital sobre a crescente demanda dos conteúdos falsos que vêm sendo propagados, e as discussões de ética e segurança que podem ser levantadas em um futuro próspero.

Palavras-chave: *Deepfake*; Inteligência Artificial (IA); Ciberespaço; Desinformação; Propagação.

1. INTRODUÇÃO

A tecnologia tem revolucionado o espaço físico e digital com o decorrer das décadas de maneira imponente em várias vertentes no meio virtual, incluindo a criação de ferramentas implantadas que invadem o ciberespaço e se propagam pelo mesmo.

Em 2017 é datado o primeiro registro de uma técnica que utiliza inteligência artificial (IA), especialmente redes neurais e algoritmos de aprendizado profundo. A *DeepFake* é uma tecnologia que utiliza os termos “*deeplearning*” e “*fake*” para criar materiais que utilizam imagens ou áudios falsos de forma altamente resoluta, permitindo a produção de conteúdos criativos, recriações históricas e a criação de avatares digitais realistas.

Com a *deepfake* se mostrando cada vez mais presente no século XXI, é de suma importância visar que a temática no presente estudo traz o reconhecimento desta nova ameaça no ciberespaço e buscar compreender as consequências que acompanham o seu aprimoramento, além de questionar a forma como essa IA funciona e trazer o alerta sobre como identificar essas *DeepFakes* e formas de combatê-las.

Deste modo, exige atenção a todos os usuários da Rede Mundial de Computadores (WWW), pois este método de edição facilita não apenas a troca de rostos, mas em geral, levanta discussões éticas e de segurança, pois todo usuário pode criar virtualmente qualquer conteúdo fazendo com que confunda o real com ficcional e qualquer indivíduo corre o risco de ser falsificado se postar alguma foto ou um vídeo que possa capturar 30 quadros por segundo.

Diante do atual cenário da tecnologia digital, há uma crescente dificuldade em distinguir entre conteúdos reais e fabricados digitalmente. A *DeepFake* não traz apenas notícias falsas, mas as transforma em realidade obtendo um impacto ainda maior, pois ela mostra a informação de modo convincente, tornando mais fácil manipular opiniões populares.

Tendo em vista o avanço das IA que originam recursos como a *deepfake* na criação de conteúdos altamente realistas assim como vídeos, áudios e imagens falsificadas, sendo bastantes encontradas também como forma de entretenimento, englobando os memes que são vistos geralmente por grupos heterogêneos que são pessoas específicas com características semelhantes.

Essa tecnologia tornou-se cada vez mais sofisticada e acessível, permitindo que qualquer pessoa com conhecimentos básicos os produza.

Nesse caso, a proliferação das *deepfakes* no ciberespaço digital apresenta sérias implantações. Dessa forma, como essa tecnologia pode prejudicar os valores morais e pessoais dos usuários das redes sociais e facilitar a propagação das famigeradas fake news, afetando especificamente de maneira grave grupos vulneráveis como crianças, jovens e mulheres?

Este estudo tem um papel fundamental em investigar a transformação da tecnologia *DeepFake* e seu impacto a grupos heterogêneos nas redes sociais, diante ao uso inapropriado desta ferramenta no ciberespaço.

No propósito de evidenciar especificamente os objetivos, como, avaliar as vulnerabilidades e desafios da segurança virtual às mulheres, jovens e crianças decorrente do uso da *DeepFake*; Compreender mecanismos e técnicas por trás da criação das *DeepFakes* na manipulação de conteúdo digital; Identificar ferramentas que geram e distribuem os conteúdos mais visados pela *DeepFake*.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa apresenta um método de natureza aplicada, da qual visa gerar um estudo elaborado produzindo conhecimentos práticos com ação imediata, no intuito de solucionar os problemas em questão.

Sendo assim, foi realizada uma revisão bibliográfica que de acordo com Gil (2002, p.44) a “Revisão bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”, possibilitando assim, adquirir de forma vasta e acessível inúmeras informações. Portanto, foi estudado através de fontes como artigos, livros e revistas de forma abrangente sobre o fenômeno *DeepFake*, buscando entender melhor suas faces, formas de desenvoltura, seus principais aspectos, fontes de propagação, casos ocorridos, como também maneiras de identificar e prevenir o mal uso desta tecnologia.

Do que se diz respeito a esse projeto, com relação a problemática mencionada, buscou-se através de uma pesquisa descritiva analisar fielmente os aspectos e características encontradas na infiltração da *deepfake* nas redes sociais no impacto a grupos heterogêneos¹. Pois, de acordo com Gil (2008)

As pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. [...] Algumas pesquisas descritivas vão além da simples identificação da existência de relações entre variáveis, pretendendo determinar a natureza dessa relação (Gil, 2008, p.28)

O autor também ressalta a forma como alguns estudos que originalmente foram descritos podem fornecer além da simples descrição, informações importantes revelando novas perspectivas e até explorar pontos de vista dos problemas que ainda não foram considerados. Além disso, uma das características mais significativas nesse tipo de pesquisa, são suas técnicas padronizadas na coleta de dados, sendo fundamental para que os dados sejam comparáveis e objetivos.

Conseqüentemente, a coleta de dados se caracteriza como pesquisa quantitativa que de acordo o autor Prodanov (2013, p.128) “requer o uso de recursos e técnicas de estatística, procurando traduzir em números os conhecimentos gerados pelo pesquisador”.

Sendo assim, o intuito do estudo é analisar as estatísticas dos resultados através de formulário por meio da plataforma Google, com a ferramenta *Forms*. Utilizada por ser popular, de fácil acessibilidade ao público e ágil na coleta de informações, onde se é esperado resultados sobre o verdadeiro impacto causados pela *deepfake* diante a interseccionalidade² presente a determinados indivíduos e como são propícios a ataques cibernéticos.

Além de que, esse questionário caracteriza-se como semi estruturado pelo seu método de abordagem, pois, segundo a autora Silva (2012), este modelo é o mais utilizado entre pesquisadores e estabelece a ligação entre a pesquisa qualitativa e quantitativa, transformando informações subjetivas em categorias durante a análise, ou seja, elas são convertidas em respostas fechadas.

Assim, se institui uma pesquisa de natureza híbrida pois este estudo também utilizou a abordagem qualitativa para a construção da conclusão e verificação dos dados coletados pela metodologia quantitativa. De acordo com Gil (2008)

A análise dos dados nas pesquisas experimentais e nos levantamentos é essencialmente quantitativa. O mesmo não ocorre, no entanto, com as pesquisas definidas como estudos de campo, estudos de caso, pesquisa-ação ou pesquisa participante. Nestas, os procedimentos analíticos são principalmente de natureza qualitativa (Gil, 2008, p.175).

Desta forma, a aplicação da análise qualitativa tem uma relevância crucial nesta pesquisa, seguindo os objetivos específicos da mesma, auxiliando a chegar em uma conclusão propícia. Portanto, almejando a simplificação e a abstração dos dados obtidos, a análise promove uma explicação e depois uma comparação de categorias para estabelecê-las e testar suas hipóteses, resultando uma constituição de um quadro mais amplo e coerente destes dados adquiridos (Tesch, 1990)

¹ **Heterogêneos** é um adjetivo que pode assumir o significado de diferença, diversidade, pluralidade ou variedade. As sociedades, as pessoas, as opiniões e as ideias também podem ser classificadas como heterogêneas, quando são diferentes umas das outras.

² **Interseccionalidade** investiga como as relações interseccionais de poder influenciam as relações sociais em sociedades marcadas pela diversidade, bem como as experiências individuais na vida cotidiana. Como ferramenta analítica, a interseccionalidade considera que as categorias de raça, classe, gênero, orientação sexual, nacionalidade, capacidade, etnia e faixa etária entre outras - são inter-relacionadas e moldam-se mutuamente. (Collins; Bilge. 2020)

3. REFERENCIAL TEÓRICO

DeepFake, como referida anteriormente, é uma tecnologia inovadora baseada em IA que utiliza técnicas de aprendizado profundo para criar vídeos, áudios e imagens falsificadas que simulam de forma realista pessoas reais. Ao manipular rostos, vozes e expressões, a ferramenta pode criar conteúdos enganosos que nunca aconteceram, como forma de difamar figuras públicas ou indivíduos anônimos. Embora essa tecnologia tenha aplicações criativas, como em cinema e entretenimento, mostrando-se fascinante por ser um mecanismo peculiar, sua disseminação no ciberespaço também traz consigo preocupações graves. Das quais, serão abordadas nesta etapa, no ponto de vista de autores sobre o tema em questão.

3.1 O início da DeepFake e seus princípios

A busca pelo conhecimento excessivo é um potencial que se mostra evidente com o decorrer da evolução humana. De acordo com a autora Lessa (2020)

A vida em sociedade é imanente ao homem, e nessa interação, o ser humano está sempre propenso a descobrir algo novo, que vá além de seu saber básico, com o objetivo de colaborar com a evolução da espécie humana e, ao mesmo tempo, proporcionar novas possibilidades à sociedade (Lessa. 2020. p. 479).

O abandono dos métodos arcaicos faz parte desse processo durante séculos. Dessa forma, os expressivos avanços tecnológicos na sociedade contemporânea tem sido assunto de debates entre estudiosos pelo seu crescimento em alta escala.

Deu-se início no século XX, fundamentado através de estudos do matemático e cientista Alan Turing — também conhecido como pai da IA — a criação dos algoritmos, como forma de aprimoramento das máquinas utilizando inteligência artificial como forma de desenvolvimento cognitivo para uma melhor comunicação entre máquina e homem, tornando possível uma interação antes vista apenas em ficção, mas que, atualmente tornou-se uma realidade que vai além da automação mecânica (Barbosa; Portes, 2019).

Contudo, a notabilidade da IA mostrou-se presente em meados da década de 50, quando uma turma de cientistas do Dartmouth College,

argumentou as possibilidades das máquinas conseguirem reproduzir o mesmo desempenho de um humano. A habilidade de desenvolver dados e adquirir com eles um possível aprendizado, torna a IA uma das principais ferramentas do século, sendo capaz até mesmo de reproduzir uma inteligência humana.

A IA está presente hoje nos smartphones, computadores, supermercados, no aplicativo da consulta médica, na escolha de um próximo filme ou música nas plataformas de streaming e em muitas outras situações que passam despercebidas no cotidiano [...] (Santos, 2021, p.1-2).

Com isso, a inteligência artificial capacita os dispositivos a funcionarem como um cérebro humano, tornando possível solucionar problemas, deliberar soluções e obter um raciocínio que possibilita um sistema inteligente. Com a IA, foi possível habilitar computadores a fazerem coisas anteriormente feitas apenas por humanos, mas que diante a atualidade tecnológica tornou-se possível a realização de tais atividades sem intervenções humanas específicas.

Sendo assim, existem duas divisões que se firmam ao conceito de IA, dentre elas, *Machine Learning* também conhecida como Aprendizado de Máquina, sendo ele, o principal responsável de possibilitar as máquinas funcionarem de forma independente, pois, sem o mesmo a capacidade de existir a IA dentro do ciberespaço tecnológico não seria viável.

Como também, *Deep Learning* Aprendizado profundo fazendo-se possível com ela, um sistema com maior capacidade de aprendizados empregando redes neurais complexas. Uma boa exemplificação da *Deep Learning* é a sua capacidade de reconhecimento de imagens e voz, também conhecida como *deepfake* (Barbosa; Portes, 2019).

A introdução das *deepfakes* em nosso ciberespaço contou com o apoio das Redes Adversárias Generativas (GANs) que foram uma das principais e primeiras plataformas a ajudar a *deepfake* se introduzir no ambiente virtual. Em 2014, Ian Goodfellow implementou a GANs com um propósito restrito para o aprimoramento de imagens para produzir-las com alta qualidade, porém no ano de 2017 a ferramenta foi usada pela primeira vez para gerar novas imagens faciais, contribuindo grandemente com a sua melhoria ao longo dos anos desde a sua criação para a qualidade das imagens sintéticas que a GANs pode produzir, como modelos 3D de dentes de reposicionamento, pinturas impressionistas, e obviamente, a própria *deepfake* (Singh; et al, 2020).

É um sistema amplamente arriscado, ainda mais com a sua evolução surpreendente com o passar dos anos. Nela, existem muitas aplicações em áreas como visão computacional, processamento de linguagem natural, síntese de fala e com os resultados impressionantes na geração de *deepfakes*. Mesmo com a sua exigência de muitos dados de treinamento de imagem do assunto, se observou que com a coleta de uma grande quantidade de fotos variadas nas expressões faciais do indivíduo e uma qualidade reduzida delas, é possível produzir um conteúdo de *deepfake* quase realista (Singh; *et al*, 2020).

O primeiro registro da *deepfake* foi datado em 2017 na plataforma virtual Reddit³, quando um usuário do fórum divulgou vídeos falsos nos quais atrizes famosas tiveram seus rostos inseridos em vídeos adultos (Lessa, 2020).

Embora o termo inicial fosse "*fakevideo*", a expressão "*deepfake*" se tornou mais conhecida após propagarem na mesma plataforma o pseudônimo "*Deepfake*". O termo, então, passou a ser vinculado a essa técnica, que combina imagens em movimento para criar um novo vídeo, com um nível de realismo tão alto que apenas com muita atenção é possível perceber que se trata de uma montagem (Medon, 2021).

Em suma, a atuação dos algoritmos na produção das novas tecnologias é um fator demonstrativo na evolução tecnológica do século XXI, de maneira que as *deepfake* utilizam uma categoria de algoritmo presente na Inteligência artificial denominada *Deep Learning*, como insinuada anteriormente, no intuito de produzir e/ou editar conteúdos falsos, sobrepondo imagens, vídeos e áudios já existentes, dos quais mostram as pessoas realizando ações nunca antes feitas por elas na realidade.

³ **Reddit** - estilizado como reddit (reddit.com) se autodenomina a primeira página da internet e descreve o site como. Em muitos casos, itens populares no Reddit tornam-se virais, aparecendo em outros sites de mídia social e nas notícias vários dias depois. O conteúdo do site é fornecido por seus usuários, e a popularidade desse conteúdo é determinada pela associação (Anderson, 2015).

Portanto, através do primeiro caso registrado, mostra-se que o comportamento humano é um fator chave na utilização desse recurso, podendo gerar desconfiança na sociedade, uma vez que muitos desconhecem as deepfakes e seu amplo alcance nas redes.

3.2 Relação entre DeepFake e a Desinformação Digital

A internet, um ambiente do qual abrange demasiadamente os dispositivos de praticamente todos os indivíduos conectados na Rede Mundial de Computadores (WWW) tende-se a ser aparentes os perigos habituais sobre um grande movimento de informações recorrentes de usuários conectados na rede, diante aos malefícios presentes nesse ciberespaço. Dentre eles, a desinformação é o fator predominante não somente no cotidiano comum do corpo social, como também, em um espaço virtual onde rege a incerteza quanto à confiança dada a outros usuários.

Logo, de acordo com o autor, Toffoli (2019) insinua que em ambientes virtuais, o fluxo acelerado de informações complica a capacidade de refletir criticamente e distinguir a verdade de algo inverídico. Neste ritmo constante, aliado à falta de filtros eficazes, cria um terreno propício para a propagação de desinformação. Além disso, os limites entre o que é ético e o antiético confundem, principalmente porque a inteligência artificial é utilizada para amplificar ou otimizar a propagação de notícias falsas. Nesse sentido, o mesmo autor afirma

A desinformação é um fenômeno muito mais abrangente e complexo [...]. Trata-se de informações falsas, inexatas ou deturpadas concebidas, apresentadas e promovidas para obter lucro ou para causar um prejuízo público intencional, que colocam em risco os processos e os valores democráticos e podem visar uma grande variedade de setores além da política, tais como saúde, ciência, educação e finanças (Toffoli, 2019, p. 10-11).

Tendo em vista que, o termo *fake news* tem sido utilizado de maneira abrangente, de forma a esbarrar no significado de desinformação. A expressão "*Fake news*" é, simplesmente, notícia "material relatado em um jornal ou periódico de notícias ou em um noticiário" que é falso "falso, falsificado" (Webster, 2017). Ela se refere a informações enganosas que são apresentadas

com a aparência de notícias legítimas. Esse fenômeno não decorre de erros ou imprecisões involuntárias, mas sim de uma intenção deliberada de manipular indivíduos, instituições e grupos sociais. Insinua assim o autor Brisola (2018)

Pessoas que acreditam em uma determinada ideologia e querem atrapalhar, humilhar, desacreditar etc. o “outro lado”, “ajudando” assim o “seu lado”. [...], a ideia de uma supremacia ideológica justifica o uso de fake news como meio aceitável para um fim legítimo (Brisola, 2018. p. 3326).

A ideia de justificar notícias falsas com base na superioridade ideológica reflete uma divergência política em que os grupos se sentem moralmente no direito de manipular a verdade para difamar o outro lado que possui ideais diferentes. Pelo visto na política atual, isto é conseguido e observado através da disseminação de desinformação para atacar os adversários e influenciar a opinião popular. Nesse contexto, surgiram as primeiras evidências de *Fake News* utilizando *deepfake* na história. Assim, mencionado o ponto de vista do autor Alves (2021)

A questão que assume fulcral importância reside no fato empiricamente comprovado de que a criação e disseminação de *deepfakes* tem capacidade potencial de influenciar o resultado de um pleito eleitoral, atingindo o Estado Democrático de Direito em sua essência: a emanção do poder pelo povo, no exercício da escolha de seus representantes políticos [...] (Alves, 2021).

Desse modo, os conteúdos da mencionada tecnologia ganharam grande repercussão durante as eleições americanas de 2018, onde em um vídeo falso do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, teria desferido ofensas ao ex-presidente dos Estados Unidos, Trump, do qual circulou pelas mídias digitais.

Entretanto, o vídeo em questão foi criado pelo diretor Jordan Peele, onde o mesmo verbaliza sua opinião sobre como os avanços tecnológicos na Era da Desinformação detém maior atenção às fontes de notícias para não se aproximar de um cenário distópico (Silverman, 2018). Porém, o conteúdo foi manipulado por diversas pessoas com o objetivo de minar o cenário eleitoral da época, causando grande polêmica e intensificando cada vez mais as tensões políticas (Lima; Butarelli. 2023).

No Brasil, as ocorrências não são diferentes, um exemplo notável, é o caso envolvendo João Dória, o ex-governador de São Paulo, que, durante as vésperas das eleições de 2018, foi alvo de um vídeo em que ele supostamente

participava de uma orgia com várias mulheres. Posteriormente, peritos teriam confirmado que o vídeo se tratava de uma montagem (G1, 2018).

Por se deparar com os principais aspectos, pode-se dizer que Dória foi uma vítima da *deepfake* em 2018, onde poucos sabem a verdadeira nomenclatura da tecnologia. Os peritos ainda deram seu parecer com o objetivo da divulgação seja na intenção de influenciar o resultado das eleições na época. Ademais, informações verídicas e enganosas se disseminam rapidamente nas mídias online. Definir o que é real ou falso tornou-se uma tática política frequente (Vosoughi; *et al.* 2018).

A onda de casos relacionados a *deepfake* não parou desde então. Em agosto de 2022, um projeto denominado Comprova desmentiu um vídeo falso divulgado na plataforma *TikTok*, que usava técnicas de manipulação digital. No vídeo, o apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, supostamente chamava o ex-presidente Lula e seu candidato a vice, Geraldo Alckmin, de "bandidos". A fraude foi feita com o uso de uma técnica diferente, que gera áudios sintéticos a partir de texto, utilizando um banco de dados com dezenas de áudios reais de Bonner (CNN, 2022). Assim, por sua vez, o vídeo que é objeto dessa verificação também trata-se de um *deepfake*.

Todavia, como dito por Batista e Santaella (2024, p.191) “Embora as *deepfakes* pertençam à mesma família de enganação das *fake news* e das mais variadas formas de desinformação, há algo inteiramente novo que precisa ser explorado e colocado em discussão”. A *deepfake* é uma inovação tecnológica recente, e por esse motivo, ainda não há legislações específicas que regulem seu uso impróprio, principalmente, em território nacional. Além de que, só ressalta ainda mais como o avanço dessa tecnologia, sobre sua aplicação passou a ser usada para ações moralmente condenáveis, como a produção de pornografia, falsificações ideológicas e a violação do direito à imagem.

3.3 Legislação e Regulamentos

É sabido que a tecnologia *deepfake* entrou à mídia e a cultura popular a alguns anos atrás, carregando com si uma série de preocupações, induzindo a população e principalmente empresas que usufruem das redes digitais a se

prepararem para a nova era digital com materiais adulterados onde evidencia-se a criatividade humana e o poder do aprendizado de máquina. Como cita Spencer (2019) “Estamos testemunhando uma explosão de fraude online. [...] O crescimento dos *deepfakes* poderia abrir um novo front na guerra desinformacional. A infiltração *deepfake* seria relativamente barata e fácil de transformar em arma”.

Se os conteúdos gerados por IA seguirem alcançando um nível do qual ficará impossível distinguir de materiais reais e conteúdo humanos, podemos estar na fronteira de uma nova guerra entre Inteligências artificiais. Dessa forma, apesar da internet trazer benefícios, notavelmente fica óbvio que o meio de acesso a mesma propiciou a alta demanda de vários crimes cibernéticos. A autora Pompeu (2022) indica

Os crimes cibernéticos ou cibercrimes referem-se à toda e qualquer atividade ilegal conduzida na Internet por meio de dispositivos eletrônicos, como computadores e telefones celulares, materializados pela prática de vários crimes como fraude, estelionato, bullying na internet, falsificação de identidade, ameaças, entre outros (Pompeu, 2022. p.14)

Esta nova variante criminosa, possui algumas especificações em suas características, uma vez que traz a facilidade em ocultar rastros possibilitando os dados serem alterados ou excluídos, mascarando a tentativa de localizar e identificar os autores do crimes. Sendo assim, os cibercrimes se tornaram habituais diante seu escasso conhecimento e falta de legislação a respeito.

Nessa perspectiva, é importante realçar que até 2012, apesar de invasão virtual e extração de dados pessoais – principalmente com mulheres – já serem julgados crimes, não existia legislação específica contra crimes cibernéticos próprios, sendo considerado assim, um atraso para a legislação brasileira (Cunha; Mota, 2023). Entretanto, Pompeu (2022) afirma

Carolina Dieckmann, que teve seu computador invadido e seus arquivos pessoais subtraídos, os criminosos começaram a chantageá-la para que fosse feito o pagamento da quantia de dez mil reais (R\$ 10.000,00), para que suas fotos de teor 24 íntimo não fossem expostas na web, mas como a atriz não cedeu e denunciou a polícia, teve várias fotos íntimas vazadas e espalhadas através das redes sociais (Pompeu 2022. p. 24).

Perante tamanha repercussão no caso de Carolina e por sua grande influência tratando-se de uma figura pública, o poder LEgislativo forneceu a devida atenção aos crimes cibernéticos, sancionando assim a primeira

proposta aprovada na Câmara a Lei Nº 12.737, de 30 de Novembro de 2012 que tratava especificamente crimes cibernéticos, popularmente conhecida como “Lei Carolina Dieckmann” (GOV, 2024) devido notável impacto mediante o caso da atriz que cedeu seu nome em proveito da causa.

Além de colocar a citada lei em vigor, a mesma acrescentou artigos como 154-A e 154-B, como também modificou os artigos 266 e 298 que referem-se a “segurança virtual precavendo o mal uso de materiais e informações que correspondem a privacidade pessoal de fotos e vídeos, perante meios virtuais” (Brasil, 2012).

A jornalista Rose Leonel, também foi uma vítima que teve imagens utilizadas para conteúdo pornográfico, o ex - companheiro da jornalista pagou para a produção da pornografia de vingança, onde o indivíduo contratou um técnico para manipular imagens não autorizadas da mesma desnuda, utilizando de IA como *deepfake*, onde o rosto da mesma foi posto de maneira altamente realista em vídeos de conteúdo adulto.

Com isso, ocorreu uma alteração na lei Maria da Penha nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Brasil, 2006), decretando de acordo com o código penal a criminalização do registro não autorizado de conteúdos e/ou cenas de nudez de caráter íntimo e privado. A atual lei nº 13.772, de 19 De Dezembro de 2018 (Brasil, 2018) passou a ser conhecida como “Lei de Rose Leonel” em consequência da repercussão do caso da jornalista, onde o sancionamento da mesma foi um marco importante para vítimas de pornografia.

Contudo, as condutas ilícitas na internet podem permitir a vulnerabilidade de certos grupos heterogêneos, sendo um dos principais crianças e adolescentes, segundo Moreira; *et al* (2019)

As condutas ilícitas na internet podem acontecer de diversas maneiras, como a prática de cyberbullying (ataques pessoais na internet com a intenção de denegrir a honra e a imagem), pedofilia (transtorno de preferência sexual por crianças e adolescentes), pornografia infantil (fotos ou vídeos de crianças e adolescentes com conotação sexual), sexting (troca de mensagens com conotação sexual via comunicadores digitais como celulares e computadores) (Moreira; *et al* 2019. p.5).

Um projeto de prevenção a crimes virtuais realizados a esse grupo foi estruturado e desenvolvido, com o intuito de preparar e conscientizar a sociedade para tratar tal problema. O projeto de lei (PL) 177/2024 que “institui a

campanha de conscientização e prevenção contra crimes cibernéticos, cometidos por meio do uso indevido da inteligência artificial, contra crianças e adolescentes” (Câmara dos deputados, 2024).

Além da Lei nº 14.811, de 12 de janeiro de 2024 que “institui medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais, prevê a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente e promove alterações importantes no Código Penal, na Lei dos Crimes Hediondos e no Estatuto da Criança e do Adolescente” (Brasil, 2024).

No entanto, a lei sofreu decretos para algumas alterações, incluindo “coagir ou intermediar a participação de criança ou adolescente em imagens pornográficas; adquirir, possuir ou armazenar imagem pornográfica com criança ou adolescente, além de, criminalizar as práticas do bullying e cyberbullying, estabelecendo punição específica para esse tipo de conduta” (Brasil, 2024).

Conseqüentemente a busca pela coibição dos crimes cibernéticos também foi sancionada a lei do Marco Civil da Internet nº 12.965, de 23 de Abril de 2014 (Brasil, 2014), onde sua função é estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Em vista disso, a autora Pompeu (2022) menciona

o direito à intimidade e à privacidade podem ser considerados direitos de personalidade, pois decorrem da autonomia de vontade e do livre arbítrio [...] a privacidade e intimidade do indivíduo devem ser observados e respeitados, também no ambiente virtual, pois caso violados podem causar danos irreparáveis à imagem e dignidade do usuário, de modo que a violação a esses direitos fundamentais devem ser punidos (Pompeu, 2022, p.23).

Essa lei aplica-se a assegurar uma conexão mais segura, obtendo o direito de privacidade e liberdade de expressão, trazendo a clareza de que o mundo virtual não é uma terra sem lei.

Nesse aspecto, é importante salientar o Decreto nº 11.491 de 12 de abril de 2023 (Brasil, 2023), o qual foi aprovado a adesão do Brasil à convenção Budapeste, onde conforme Mota e Cunha (2023, p.11) “Essa referida convenção consiste em um ordenamento desenvolvido pelo Conselho da

Europa em 2002, em que seu objetivo girava em torno da proteção da sociedade contra a criminalidade no ciberespaço”.

A convenção Budapeste buscava em primeira mão uma cooperação entre os Estados da União Europeia, porém, atualmente a assinatura está aberta a todos os que tem a intenção de aceitar tal acordo, visando que os crimes cibernéticos sejam propícios a ocorrerem em qualquer território do mundo. Portanto, a implementação da convenção no Brasil trouxe respostas positivas para o país, tendo em vista que conta com a colaboração internacional para o esclarecimento dos delitos praticados em meios virtuais, facilita a junção da coleta das provas adquiridas, além de ajudar no combate aos cibercrimes (Cunha; Mota, 2023).

3.4 Impacto da *DeepFake* ao Corpo Social

De acordo com o relatório anual Sumsb Identity Fraud Report, as *deepfakes* cresceram 830% no Brasil em meados de 2022 a 2023 (Andrade, 2024), sendo assim, é possível ver o quanto este método de edição popularizou com a sua evolução e como essa tecnologia revolucionária passa a ser acessível e gratuita nas mãos de uma pessoa que tenha algum aparelho eletrônico. Assim, de acordo com Santaella; Salgado (2021)

No caso das *deepfakes*, as questões centrais parecem muito mais frequentemente – e mesmo, parcialmente, por definição – ocorrer a respeito de verdade ou mentira, com caráter pessoal e moral. Desta forma, a desconfiança – acompanhada comumente por insegurança, cinismo, desprezo e medo – seria uma consequência inescapável da manipulação audiovisual com objetivo de produzir conteúdo falso, algo que, a depender da qualidade do *deepfake* e da capacidade e atenção de seu intérprete, pode fabricar uma quantidade ilimitada de ruídos e leituras equivocadas sobre pessoas e, desta forma, sobre a própria realidade (Santaella; Salgado. 2021. p. 100).

A facilidade que a *deepfake* tem em trazer consequências no ciberespaço é algo a se observar. Devido ao avanço das técnicas, é possível serem feitos materiais sensíveis de outras pessoas com a intenção maliciosa, tornando o ambiente virtual de constante medo e vulnerabilidade e propício à fraudes elaboradas e crimes. Segundo Lima (2018. p.9) “crimes que em geral não provocam lesão física nas vítimas, mas tem o potencial de gerar, direta ou indiretamente, danos sociais profundos em suas vidas”, podendo afirmar que,

os grupos heterogêneos, principalmente mulheres, crianças e jovens, estão em grande risco com esta tecnologia fazendo com que tenham efeitos negativos sociais profundos e irreversíveis em suas vidas.

Segundo uma pesquisa do grupo DeepTrace, cerca de 96% das *deepfakes* são pornográficos ou imagens de sexo não-consensual, destes 100% das vítimas são mulheres (Monnerat. 2019). Com base nisso, a estrutura social da misoginia adquiriu esta inovação tecnológica para a propagação desses conteúdos pornográficos, favorecendo a vitimização das mulheres em sua integridade sexual.

Dessa forma, a comunidade feminina está em grande risco a serem expostas pela *deepfake* mesmo contra a vontade e, é perceptível que elas são as principais a serem impactadas. Além de que, o agressor consegue utilizar fotografias diretamente de mídias sociais da vítima para a criação de vídeos e imagens falsificados. Embora não se possa ignorar, contudo, que é altamente complicado restringir os conteúdos ou simplesmente obstruir sua reprodução.

Os casos são abundantes no ciberespaço, milhares de mulheres tiveram sua imagem, dignidade e privacidade desrespeitadas. A atriz Mel Maia, de 20 anos, foi uma das vítimas da *deepfake*, através de um vídeo manipulado que mostrava ser uma cena de sexo entre ela e um homem que foi citado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho. Sem mencionar que, o aplicativo de mensagens Telegram foi utilizado para o mesmo objetivo, com a sua função de promover comunidades de pornô *deepfake*. Ademais, os usuários utilizavam *bots* para inserir imagens de pessoas conhecidas com o propósito de verem elas nuas, incluindo menores de idade (Sukusi, 2024).

Causa preocupação quando paramos para entender que a indústria em que estes conteúdos são compartilhados, estão sendo comandadas predominantemente por homens, servindo apenas a perspectiva masculina na violação e banalização do corpo feminino, expressando a misoginia e o machismo e perpetuando os estereótipos de gênero e causando danos irreversíveis no bem-estar das vítimas (Andrade, 2024). De acordo com Dantas (2023)

Do outro lado da moeda, as crianças estão cada vez mais expondo suas vidas, brincadeiras, cotidiano, entre diversos outros tópicos, muitas vezes auxiliados por seus parentes, amigos ou feitos em primeira pessoa com a câmera de um aparelho celular, o que pode causar uma vulnerabilidade na proteção física desses pequenos, visto

que não se pode controlar quem está do outro lado da tela e suas intenções (Dantas, 2023. p. 14).

Nesta década, é bastante comum ver uma criança com o seu próprio aparelho *smartphone* ou *tablet*, ou ter sido emprestado por algum responsável. Com a evolução tecnológica, as crianças conseguem ter o mundo na palma da mão e simplesmente ficam encantadas com as infinitas possibilidades que um aparelho de celular consegue fazer. Deste modo, a possível falta de supervisão adulta pode conduzir a algum acontecimento a criança, pois os conteúdos consumidos ou produzidos por eles mesmos podem trazer efeitos maléficos. Também, quando um responsável expõe a imagem de uma criança, automaticamente ele está a tornando vulnerável para qualquer pessoa mal-intencionada.

Nesse caso, o direito dos pais em compartilhar imagens ou vídeos de seus filhos pode se sobrepor ao direito das crianças de protegerem suas informações e privacidade. É recorrente notar que vários pais criam perfis em redes sociais para seus bebês e crianças, e mesmo que estejam rotuladas que são monitoradas e controladas pelos responsáveis, os conteúdos dos perfis ainda estão pela *internet* sendo expostas para todos que tiverem acesso (Dantas, 2023).

Assim, a *deepfake* com crianças são altamente produzidas, principalmente para conteúdos sexuais, pedofilia e pornografia infantil, tornando essas crianças vítimas da manipulação de imagens, violando a dignidade e o respeito das mesmas.

Em 2023, foram identificados pelo menos cinco perfis no aplicativo *Instagram* que propagavam conteúdos sensualizando crianças e adolescentes através da *deepfake*. Os criminosos exibiam as imagens e vídeos em menus de conteúdos e convocavam compradores a encomendar itens específicos. A Núcleo Jornalismo também afirma que o aplicativo *Facebook* tem o mesmo padrão de grupos de pornografia infantil, e nele tanto quanto no *Instagram*, os perfis compartilhavam links de canais do *Telegram* para influenciar a entrar e adquirir os conteúdos de exploração infantil produzidas artificialmente (Coelho; Schurig. 2023).

Igualmente, os jovens são um público que fica constantemente na *internet* e tem contato diretamente com as redes sociais, consumindo e

produzindo conteúdos que desejam. Pela exposição exacerbada, infelizmente podem acabar acontecendo casos como *ciber bullying*, pornografia infantil e até mudanças de opiniões sobre a política se interagirem com a *deepfake* de alguma forma na rotina delas. Está acontecendo constantemente casos de *deepfake* no ambiente escolar, os adolescentes estão usando essa ferramenta como uma arma para vingança, *bullying* e entretenimento.

Recentemente, foi noticiado que sete jovens entre 14 a 16 anos foram vítimas da manipulação de imagens em Maceió. Os responsáveis por este crime tinham o principal objetivo de divulgar fotografias falsas feitas através da *deepfake*, com os rostos desses adolescentes em imagens sensuais e pornográficas nas redes sociais, e também planejavam comercializar as fotos em outras plataformas (Gonçalves, 2024).

Um caso parecido como esse aconteceu, porém em Jundiaí. Seis adolescentes, entre 15 a 16 anos, estão sendo investigados em uma operação da Delegacia de Defesa da Mulher de Jundiaí, em que foram suspeitos em espalhar vídeos de nudez falsas, feitas por meio de inteligência artificial, em grupos do aplicativo de mensagens WhatsApp. De acordo com a Polícia Civil, inicialmente os grupos eram de conversas do colégio, porém foram espalhadas para fora do ambiente escolar, o que causou grande constrangimento e danos emocionais à vítima (TV Sorocaba, 2024).

Outro caso aconteceu em Sorocaba, em que a mãe registrou o crime na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), as suas filhas haviam sido manipuladas por meio de um aplicativo de inteligência artificial. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o caso foi registrado como ato infracional análogo ao crime de utilizar-se de criança ou adolescente em cena de sexo explícito (Jornalismo TV Sorocaba, 2024).

Considerando tudo isso, é plausível afirmar que estes indivíduos estão em contínuo perigo em sua rotina diária estando constantemente na internet. E que de fato, a *deepfake* cumpre com o que propõe, espalhar informações falsas degradantes a respeito de pessoas e grupos, de maneira que estimula crimes de difamação e calúnia. Além de, afetar a confiança pessoal e social e trazer danos psicológicos (Santaella; Salgado. 2021).

3.5 Futuro da *DeepFake*

A *deepfake* se faz cada vez mais experiente e presente no dia a dia de milhões de brasileiros. Conteúdos feitos por esta IA viralizam em poucos minutos quando se trata de entretenimento de determinados públicos e disseminação de manipulação de opiniões. A qualidade desses audiovisuais melhoraram com o passar dos anos, sendo complicado perceber se são falsos ou não, levando assim o futuro descontrolado desta ferramenta no ciberespaço.

Assim, pode-se notar o quanto realista esta tecnologia pode ser, que de acordo com Debusmann Jr (2022) “Steelberg acredita que, no futuro, esta tecnologia permitirá que os netos conversem com versões de inteligência artificial de avós falecidos”, deste modo, deixa aparente a evolução em novas técnicas de avanço e expansão da *deepfake*.

A indústria cinematográfica já recorreu a essa técnica da *deepfake* em diversas ocasiões. Um dos exemplos mais conhecidos é o filme *Rogue One: Uma História Star Wars* (2016), onde a atriz Carrie Fisher teve seu rosto jovial utilizado nas filmagens após ter falecido no ano anterior. (Rafhael, 2018) Conseqüentemente, observe-se a particularidade dessa circunstância, “não se trata de reproduzir novamente imagens captadas em momento pretérito, mas de se criar novas imagens, a partir de capturas anteriores” (Medon, 2016. p. 262).

Nessa perspectiva, as *Deepfakes* estão evoluindo cada vez mais em diferentes âmbitos, elevando o parâmetro de questões sobre as conseqüências e o uso ético dessas imagens. O uso, portanto, indevido de má índole com a *deepfake* pode representar uma violação direta ao direito de controle sobre a própria imagem. E diante os conformes, percebe-se a proporção na utilização dessa técnica computacional onde abrange a reconstrução de imagem, tanto no ramo do cinema mundial quanto nas redes. Portanto, segundo Santaella; Salgado (2021)

[..] Karnouskos registra a certa facilidade com que um usuário não avançado, com um computador doméstico e aplicativos disponíveis gratuitamente na Web, como o DeepFaceLab (ibid.), já pode criar deepfakes de níveis simples a intermediário – portanto, capazes de ludibriar os sentidos de muitos. (Santaella; Salgado. 2021. p. 97)

Os meios de propagação e criação da *deepfake* só ficam mais fáceis de serem utilizados. É duvidoso se alguém disser que nunca viu um vídeo manipulado por inteligência artificial hoje em dia, sendo que a propagação é feita por redes sociais e plataformas que grande parte dos brasileiros utilizam.

Um dos aplicativos de grande acesso dos usuários é o *DeepFaceLab*, sendo um *software* chefe em *deepfake app* relativamente fácil de usar e disponível gratuitamente. O *Impressions App* também é um aplicativo de alto acesso que ganhou popularidade através dos vídeos falsos do cantor estadunidense Justin Bieber sendo brasileiro, assim, de acordo com Rudnitzki (2020) “Segundo dados enviados pela *Impressions* à Agência Pública, os brasileiros já são a segunda maior nacionalidade na plataforma, com 20% do total de usuários [...]”. Ademais, o aplicativo tem buscado influenciadores para divulgar a plataforma, investindo no mercado brasileiro.

O *Impressions App* chama atenção pela facilidade de troca de rostos para o entretenimento, ao todo são 80 rostos de pessoas estrangeiras famosas como a cantora Rihanna, a atriz de *Hollywood* Angelina Jolie e o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, também incluindo falas reais das personalidades escolhidas para serem dubladas pelos os usuários (Rudnitzki, 2020).

O *CapCut* é um aplicativo de edição de vídeos que também fornece uma ferramenta para realizar conteúdos de *deepfake* por meio de modelos já prontos, é através do aplicativo de entretenimento *TikTok* que ele é diretamente compartilhado. Os vídeos geralmente são de dancinhas do *TikTok*, mas com pessoas que nunca fizeram esse determinado ato, tornando-se virais por serem vídeos engraçados e falsos.

É possível ver conteúdos de *deepfake* espalhadas em diversas redes sociais como *Instagram*, *Facebook*, *Telegram*, o *X* – antes conhecido como *Twitter*, e como mencionado anteriormente, o *TikTok*. Serviços como o *Reddit*, *Tumblr*, *OnlyFans* e *PornHub* também praticam a disseminação da pornografia através da *deepfake*.

Embora não seja uma forma de impedir a repercussão das *deepfakes*, às legislações existentes no Brasil têm trazido o apoio às vítimas da tecnologia. Entretanto, não serão as regulamentações nem mesmo as intervenções governamentais que estabelecerá um mundo em harmonia, mas a

predisposição da sociedade de lidar com as notícias. Conforme menciona a Kaspersky (2024)

As empresas de segurança virtual estão sempre criando cada vez mais e melhores algoritmos de detecção. Essas soluções analisam a imagem de vídeo e detectam as pequenas distorções geradas no processo de falsificação (Kaspersky, 2024).

Ainda que as empresas tenham recursos suficientes para a detecção de tal tecnologia, se a população também estiver devidamente atualizada sobre as formas de detecção, pode resultar em uma redução significativa dos casos. Embora as *deepfakes* estejam avançando significativamente em suas qualidades, sua maioria ainda pode ser detectada com as informações corretas.

Portanto, ao recluir de uma informação falsa em forma de deepfake, alguns características são necessárias se orientar, como movimentos bruscos, iluminação instável e mudanças de quadros rápidas, diferenças explícitas no tom da pele, não piscar os olhos ou piscar excessivamente, boca sem sincronização com a fala e elementos digitais visíveis, como os pixels (Kaspersky, 2024).

Todavia, não é apenas de maneira digital que se pode evitar a *deepfake*, determinadas práticas básicas de proteção se fazem necessárias, tal como manter-se informado em como identificar a tecnologia, além de informar a amigos e familiares; ter sempre um conhecimento das mídias e buscar fontes de notícias confiáveis sobre o assunto; verificar a finalidade dos vídeos, áudios e imagens recebidos. Com isso, conclui Silverman (2018)

Se mais gente estiver equipada para identificar um vídeo falso, o mundo vai ter uma chance maior de impedir um inferno distópico com vídeos falsos perfeitos que nos façam coletivamente perder a noção da realidade (Silverman, 2018).

Não é necessário ser um perito em tecnologias como a IA para ter o discernimento do que é falso e real e conseguir se proteger e auxiliar na prevenção de tal conteúdo, basta seguir as devidas instruções e saber analisar corretamente, afinal, toda desconfiança é pouca quando a segurança está envolvida.

Certamente, notícias amedrontadoras de que as inteligências artificiais vão dominar o mundo, roubar empregos e substituir pessoas já foi escutada por todos. Como menciona Mussa (2020)

[...] apesar dessa aparente simplicidade, essa inteligência artificial já começou a afetar e continuará afetando cada vez mais fortemente a realidade de milhares de pessoas e negócios pelo mundo, prometendo modificar drasticamente quase todos os aspectos de nossas vidas (Mussa, 2020. p.247).

Mesmo que não estejamos imunes a tais mudanças, ainda teremos um caminho trabalhoso a percorrer até todas as mudanças em relação às IAs acontecerem de fato. Embora grandiosa e com o poder de trazer um efeito significativo em nossas vidas, as atuais inteligências artificiais, ainda se encontram no caminho do aperfeiçoamento. Mussa diz que “Como sempre aconteceu na história, primeiro as tecnologias são criadas e testadas, para, então, começarem a ser usadas em larga escala” (Mussa, 2020, p.252).

Contudo, essas IAs podem sim ser benéficas para o ciberespaço social, possibilitando a facilitação de diversos recursos, como na área da saúde, da educação, mercado de trabalho, entre outros. Porém, assim como toda e qualquer outra tecnologia, ela também trás suas implicações, podendo ser usada para finalidades indesejadas, como o exemplo das *deepfakes* já mencionados no artigo. É incontestável o poder que as inteligências artificiais terão nos próximos séculos, ela terá o poder de mudar hábitos de toda a população. Assim completa Mussa (2020)

Estamos apenas no início desta longa e contínua jornada, mas é fato que não podemos deixar o bonde passar sem entender o tema com a profundidade adequada para poder discuti-lo à exaustão. Caso contrário, talvez não consigamos alcançá-los nunca mais (Mussa, 2020. p.252).

Um futuro concreto do que pode ou não acontecer ainda é incerto, as tecnologias podem sim avançar significativamente ao decorrer dos próximos anos, e para isso é necessário que as pessoas estejam cada vez mais preparadas para lidar com o que pode ocorrer.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para a melhor compreensão dos resultados obtidos deste estudo, é de extrema importância discutir as teorias e conceitos que embasam esta análise e como eles se associam com os indícios encontrados. Analisando as informações com base em 12 questões, este questionário foi feito por meio da plataforma Google Forms, no dia 5 de novembro de 2024, com o total de 110 respondentes durante duas semanas.

O gráfico um mostra a porcentagem da idade dos respondentes, de acordo com os resultados, a maior taxa (42,7%) das pessoas que responderam o questionário tem de 15 a 18 anos e, a menor taxa (5,5%) são pessoas que têm de 10 a 15 anos. As outras porcentagem são 25,5% de indivíduos com 18 a 25 anos e 26,4% de pessoas com 25 ou mais.

Gráfico 1

Fonte: elaborado pelos autores.

O gráfico dois mostra a porcentagem adquirida sobre o gênero que corresponde o determinado respondente, contudo, a maior taxa (60%) são pessoas do sexo feminino, 34,4% do sexo masculino, 3,6% que preferiram não dizer e os 1,8% que escolheram outro.

Gráfico 2

Qual seu gênero?

Fonte: elaborada pelos autores.

O questionário três apresenta o começo das perguntas que abordam mais o assunto da *deepfake*. Esse mostra os resultados exatos correspondente a quem já ouviu falar sobre a *deepfake*, concluindo, a maior taxa (64,5%) das pessoas responderam que sim e, a menor taxa (35,5%) das pessoas negaram que ouviram algo sobre essa IA. Através desses dados mostrados, é valioso entender que os respondentes que afirmaram terem ouvido falar dessa ferramenta está um passo à frente a quem nunca ouviu, sendo que, a probabilidade de acreditarem em um vídeo falso futuramente é considerada.

Gráfico 3

Você já ouviu falar em deepfake?

Fonte: elaborada pelos autores.

Com base no gráfico quatro, onde foi realizado um teste de conhecimento com os respondentes, sobre qual das cinco imagens evidentes aparentam ser alteradas pela *deepfake*. Entre as imagens, somente duas são verdadeiras e três manipuladas, a maioria do público teve uma alta taxa de acertos, totalizando a imagem mais escolhida com (68,2%) enquanto a menos votada tem (3,6%) e a segunda possui (23,6%), às outras duas de maior acerto possuem percentual entre (64,5%) e (43,6%). Todavia, diante dos números de respostas corretas, nota-se uma rapidez de identificação nas amostras evidentes, determinando assim, um possível conhecimento prévio devido a exposição virtual dos indivíduos nas redes e familiaridade das figuras públicas apresentadas em todas as imagens, além de detalhes sutis aparentes nas mesmas que possam consolidar com tal hipótese.

Gráfico 4

Selecione apenas as fotos que você acha que são manipuladas pela *deepfake*.

Fonte: elaborada pelos autores.

No gráfico cinco, mostra o resultado da coleta de dados com relação a plataformas digitais. No intuito de saber a facilidade que se encontra um conteúdo de *deepfake* nos meios virtuais e por onde ele mais propaga. As principais mídias escolhidas para essa coleta foram: Instagram, WhatsApp, Twitter(x), TikTok, Telegram, Capcut e Facebook. O resultado adquirido em ordem crescente, Telegram (9,1%), Capcut (10,9%), Facebook (20%), Twitter (24,5%), Whatsapp (34,5%), Tik Tok (53,6%) e Instagram (78,2%). Dessa forma, percebe-se quais plataformas de maior risco de ocorrer incidentes

relacionados ao mecanismo da *deepfake* e o quanto sua popularidade prejudica, por mais que seja um conteúdo considerado inofensivo.

Gráfico 5

Você já visualizou uma *deepfake* em alguma dessas plataformas?

Fonte: elaborada pelos autores.

No gráfico seis do questionário foi elaborada a seguinte pergunta: "Você já compartilhou uma *deepfake* sem saber?". Conforme o questionamento, o resultado possui a incerteza como destaque sendo o maior percentual de pessoas respondentes com talvez (46,6%). Entretanto as afirmações diretas entre não (39,1%) e sim (14,5%) se tornam bem distantes. Conclui-se que a falta de compreensão é um fator da dúvida em questão.

Gráfico 6

Você já compartilhou uma *deepfake* sem saber?

Fonte: elaborada pelos autores.

O gráfico sete busca a opinião das pessoas em relação aos indivíduos que produzem as *deepfake* e se eles são considerados criminosos ou não. E com base nas respostas, 91,8% das pessoas acreditam que os indivíduos que produzem este tipo de conteúdo são considerados criminosos. Já 8,2% presume que tais indivíduos não são considerados criminosos. Nesse sentido, a maioria das pessoas constata que os conteúdos de *deepfakes* são feitos por criminosos, tendo em vista que, a propagação de desinformação e crimes mais perigosos acontecem por conta deles.

Gráfico 7

Você acha que aquele que produz a *deepfake* poderia ser considerado criminoso?

Fonte: elaborada pelos autores.

No gráfico oito foi questionado se as pessoas têm medo do conteúdo *deepfake* acontecer com ela. Com base no gráfico, 78,9% diz que tem medo desse tipo de acontecimento, 15,5% diz que não tem medo de acontecer e 6,4% afirma que já aconteceu. Dessa forma, grande parte da sociedade tem medo de ser vítima do método *deepfake*, porém, uma parte dessas pessoas não se sentem ameaçadas com tal acontecimento, além de uma pequena parte afirmar que já aconteceu com elas.

Gráfico 8

Você tem medo desse tipo de crime acontecer com você ou com alguém próximo?

Fonte: elaborada pelos autores.

No questionário nove, foi perguntado através de perguntas subjetivas o que as pessoas acham que aconteceria se eles ou algum familiar sofressem algum caso de *deepfake*. Com base nas respostas, grande parte declara que faria denúncia e procuraria meios jurídicos para resolver tal situação, como menciona um dos respondentes (Sujeito A) “Não pouparia esforços para procurar à justiça”. Outra parte afirma que não sabe o que faria nem qual seria sua reação com o acontecimento “Não tenho a mínima ideia do que aconteceria” (Sujeito B). Em conclusão, alguns dos respondentes friza como tal acontecimento pode afetar psicologicamente a vida das vítimas “É algo que poderia ter um impacto negativo e psicológico muito grave na vida de alguém” (Sujeito C). A partir dessas respostas, pode-se concluir que a grande maioria tem consciência de procurar algum tipo de ajuda se esse tipo de situação acontecer, apesar de ainda existir um pequeno número de pessoas que não tomariam alguma providência por não saber ou até mesmo por medo do que lhe poderia acontecer.

Quadro 1

O que acha que aconteceria se você ou algum familiar seu sofresse algum caso de deepfake?

RESPONDENTES	RESPOSTAS
Sujeito A	“Não pouparia esforços para procurar à justiça”
Sujeito B	“Não tenho a mínima ideia do que aconteceria”
Sujeito C	“É algo que poderia ter um impacto negativo e psicológico muito grave na vida de alguém”

Fonte: elaborada pelos autores.

No questionário dez é abordado especificamente os tipos de crime de *deepfake* que os respondentes sofreram ou alguém próximo já sofreu. As porcentagens são de 73,6% pras pessoas que nunca presenciaram algum tipo específico, diferente dos outros resultados; 18,2% como entretenimento, 6,4% em casos de pornografia, 7,3% de cyberbullying e, por fim, 1,8% de pessoas que sofreram pedofilia através da *deepfake*. Nesse contexto, maior parte do público está fora do alcance de ataques cibernéticos com relação a ferramenta, porém, existe a possibilidade na falta de entendimento da *deepfake* como um fator de predominância nas respostas, sendo assim, às 18,2% possuem um entendimento prévio de possível ocorrência, por mais que sejam entre familiares. Além de preocupante, dentre 110 respondentes, 17 indivíduos já se depararam ou passaram por algum cibercrime.

Gráfico 10

Se já aconteceu com você ou com alguém próximo, qual foi o tipo específico de deepfake que aconteceu?

Fonte: elaborada pelos autores.

No gráfico onze foi questionado se deveriam existir leis específicas para casos de *deepfake*. Com base nas respostas, 98,2% afirma que deve existir lei contra tal tipo de conteúdo, e apenas 1,8% julga que não deve existir lei. Com isso, pode-se tirar a conclusão que é maior o número de pessoas com a ideia que deve existir uma medida de proteção para todos aqueles que já sofrem ou que estão propícios a serem vítimas das *deepfake*.

Gráfico 11

Você acredita que deveria ter alguma lei específica para casos de deepfake?

No questionário subjetivo doze foi realizado com o propósito de saber, novamente, a opinião dos respondentes em relação a *deepfake* ser prejudicial à sociedade, afetando o futuro da mesma. Pode-se dizer que a grande parte dos resultados afirmaram que esta ferramenta pode sim ser um fator negativo à sociedade, haja vista as respostas serem de mesma finalidade. Um dos indivíduos (Sujeito A) afirmou, “Sim. O *deepfake* é usado em diferentes espaços, no meu ponto de vista na sociedade que vivemos neste século, muitos usam de má fé. Acabando prejudicando a população”. Outro respondente (Sujeito B) afirmou que, “Com certeza, com a ia já já não saberemos mais o que é verdade e o que é *fake* é com isso ficará muito mais difícil acreditar na verdade”. Para finalizar, o respondente (Sujeito C) expressou que, “Sim, pode afetar o psicológico, causando transtornos e frustrações”. Portanto, os resultados mostram que estas pessoas têm a consciência de que, assim como todo conteúdo, existe seu lado negativo e positivo. Nesse contexto, o entendimento do aspecto negativo que a *deepfake* apresenta para a sociedade é reconhecida por estes indivíduos.

Quadro 2

Você acha que esse tipo de conteúdo é prejudicial e que pode afetar o futuro da nossa sociedade? Justifique.

RESPONDENTES	RESPOSTAS
Sujeito A	“Sim. O <i>deepfake</i> é usado em diferentes espaços, no meu ponto de vista na sociedade que vivemos neste século, muitos usam de má fé. Acabando prejudicando a população”
Sujeito B	“Com certeza, com a ia já já não saberemos mais o que é verdade e o que é <i>fake</i> é com isso ficará muito mais difícil acreditar na verdade”

Sujeito C	“Sim, pode afetar o psicológico, causando transtornos e frustrações”
-----------	--

Fonte: elaborado pelos autores.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreender as *deepfakes* como criação da inteligência artificial em relação aos prejuízos à sociedade no ciberespaço, mostra-se necessário, pois deste modo prepara a comunidade global para identificar possíveis notícias falsas, criadas com o intuito de propagar o pânico, o caos, e inverdades nas redes sociais digitais.

Dado que, a inteligência artificial foi criada com o objetivo de auxiliar os seres humanos por meio desse avanço tecnológico. Contudo, os *deepfakes* surgem como um desafio na relação de cooperação entre homem e máquina, tornando cada vez mais difícil distinguir o que é real do conteúdo altamente manipulado.

As *deepfakes* necessitam somente da criatividade e conhecimento do editor sobre as técnicas de manipulação que envolvem a *Deep learning* e *Machine Learning*, além da criação desses conteúdos para serem modificados e divulgados como verdadeiros, criando uma cadeia de publicações inverídicas.

Essa ferramenta pode atingir qualquer pessoa, seja ela uma figura pública, mais propícia a determinados ataques pelo seu grande acervo de imagens na internet, principalmente em período eleitoral, como retratado anteriormente em casos como do Ex-presidente Barack Obama dos Estados Unidos e do Ex-governador de São Paulo João Doria. Ou um cidadão comum, que em sua maioria por meio de entretenimento, acaba sendo uma vítima de ataques virtuais e pela falta de requerimento do próprio direito de imagem, pode-se sintonizar com a categoria de cibercrimes, onde afeta gravemente grupos entre crianças, jovens e mulheres.

A pesquisa identificou que o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) não se mostra eficaz quanto à responsabilização dos provedores de internet pelos prejuízos causados por *deepfakes* no ambiente digital. Uma vez que, a

referida lei apresenta lacunas específicas para penalizar o uso indevido de imagens associado a essa tecnologia emergente.

Ademais, é um fator primordial o conhecimento sobre o revés em questão, quando a falta da mesma é prejudicial para todos os usuários mediante ao futuro incerto das *deepfake* no ciberespaço. Por isso, torna-se essencial refletir sobre a relevância da verificação das informações antes de compartilhá-las pelos meios virtuais. Esse é o primeiro passo para enfrentar a desinformação gerada por ferramentas de inteligência artificial. Cabe ao ser humano zelar pelos princípios fundamentais em uma sociedade democrática e interconectada.

REFERÊNCIAS

ALVES, I. Deepfakes e a Inteligência Artificial: O Papel do Direito Digital no Combate a Fake News no Âmbito Eleitoral, Civil, Penal e Administrativo, 2021. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/deepfakes-e-a-inteligencia-artificial-o-papel-do-direito-digital-no-combate-a-fake-news-no-ambito-eleitoral-civil-penal-e-administrativo/1194596401>> Acesso em: 07/09/2024

ANDRADE, E. J. DEEPFAKE E PRIVACIDADE Uma análise jurídica acerca da manipulação da imagem dos usuários - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2024. Disponível em: <<https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/5679/4216>> Acesso em: 07/09/2024

ANDERSON, K. E. (2015). Ask Me Anything: What is Reddit? In Library Hi Tech News, 2024. Disponível em: <<https://scholarship.libraries.rutgers.edu/esploro/outputs/acceptedManuscript/Ask-Me-Anything-What-is-Reddit/991031550035804646/filesAndLinks?index=0>> Acesso em: 06/09/2024

BARBOSA, L; PORTES, L. A Inteligência Artificial, 2023. Disponível em: <https://abt-br.org.br/wp-content/uploads/2023/03/RTE_236.pdf#page=16> Acesso em: 05/09/2024

BATISTA, A; SANTAELLA, L. Prognósticos das deepfakes na política eleitoral. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/organicom/article/view/221294> - Acesso em: 09/09/2024

BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm> Acesso em: 10/09/2024

BRASIL. Decreto Nº 11.491, de 12 de Abril de 2023. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/d11491.htm> Acesso em: 09/09/2024

BRASIL. Lei Nº 12.737, de 30 de Novembro de 2012. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12737.htm> Acesso em: 08/09/2024

BRASIL. Lei Nº 12.965, De 23 De Abril De 2014. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm> Acesso em: 08/09/2024

BRASIL. Lei Nº 13.772, de 19 de Dezembro de 2018. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13772.htm> Acesso em: 10/09/2024

BRASIL. Lei Nº 14.811, de 12 de Janeiro de 2024. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2024/Lei/L14811.htm> Acesso em: 10/09/2024

CNN Brasil. Áudio de William Bonner chamando Lula e Alckmin de bandidos é falso e foi feito com ferramenta de deepfake, 2022. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/audio-de-william-bonner-chamando-lula-e-alckmin-de-bandidos-e-falso-e-foi-feito-com-ferramenta-de-deepfake>> Acesso em: 09/09/2024

COLLINS, P.; BILGE, S. Interseccionalidade. Ed. - São Paulo: Boitempo, 2020.

COELHO, L; SCHURIG, S. Deepfakes de exploração sexual infantil começam a pipocar no instagram, 2023. Disponível em: <<https://nucleo.jor.br/reportagem/2023-10-23-perfis-no-instagram-divulgam-arte-feita-com-ia-que-sexualiza-criancas-e-adolescentes/>> Acesso em: 10/09/2024

DANTAS, J. O. L. Proteção da criança e do adolescente na era digital: males da superexposição não supervisionada / José Otávio de Lima Dantas, 2023. Disponível em: <<https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/54426> > Acesso em: 03/09/2024

DEBUSMANN, B. J. BBC News. A evolução do deepfake, futuro da criação de conteúdo, 2020. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-60431825> Acesso em: 23/09/2024

G1 Notícias. Doria envia à Justiça Eleitoral pedido de investigação sobre autoria de vídeo íntimo e laudo contesta veracidade, 2018. Disponível em: <<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/eleicoes/2018/noticia/2018/10/24/doria-envia-a-justica-eleitoral-pedido-de-investigacao-sobre-autoria-de-video-intimo.ghtml>> Acesso em: 08/09/2024

GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa 4. ed. - São Paulo: Atlas, 2002.

GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6. ed. - São Paulo: Atlas, 2008.

GOV.br. Crimes Digitais: O que são, como denunciar e quais leis tipificam como crime?, 2024. Disponível em: <<https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-protecao/sedigi/crimes-digitais> > Acesso em: 08/09/2024

GONÇALVES, H. Deepfake: Sete adolescentes são responsabilizados por manipulação de imagens em Maceió, 2024. Disponível em: <<https://g1.globo.com/google/amp/al/alagoas/noticia/2024/07/23/operacao-deep>>

[fake-sete-adolescentes-sao-responsabilizados-por-manipulacao-de-imagens-e-m-maceio.ghml](#)> Acesso em: 23/08/2024

KASPERSKY. Vídeos falsos e deepfake - Como os usuários podem se proteger, 2024. Disponível em: <<https://www.kaspersky.com.br/resource-center/threats/protect-yourself-from-deep-fake>> Acesso em: 27/08/2024

LIMA, L.; BUTARELLI, G. Deepfake: e o Direito Eleitoral: Implicações para a Integridade do Processo Democrático, 2023. Disponível em: <<http://magsul-ms.com.br/biblioteca/wp-content/uploads/TCC-Larissa-Correia-Direito-2023.pdf>> Acesso em: 07/09/24

LIMA, G. "CRIMES INFORMÁTICOS: ANÁLISE DOS PROCESSOS DE CRIMINALIZAÇÃO" 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/51485/3/Crimes%20inform%C3%A1ticos_Lima_2018.pdf> Acesso em: 19/08/2024

LESSA, M; SILVESTRE, G; CABRAL, H. "Deepfake: a inteligência artificial e o algoritmo causando riscos à sociedade no ciberespaço", 2020. Disponível em: <<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7525024.pdf>> Acesso em: 10/08/2024

MEDON, F. O Direito à Imagem na Era das Deepfakes, 2021. Disponível em: <<https://rbdcivil.ibdcivil.org.br/rbdc/article/view/438>> Acesso em: 06/09/2024

MONNERAT, A. 'Deepfakes' atingem principalmente mulheres, alerta especialista. Estadão, 2019. Disponível em: <<https://www.estadao.com.br/amp/estadao-verifica/deepfakes-atingem-principalmente-mulheres-alerta-especialista/>> Acesso em: 08/09/2024

MOTA, G; CUNHA. J. Deepfake E O Processo Eleitoral: O Poder De Manipulação Da Inteligência Artificial Frente A Legislação Brasileira, 2023. Disponível em: <https://www.rincon061.org/bitstream/ae/21243/1/TCC_2023.1_JOAO%20PAULO%20DA%20CUNHA.pdf> Acesso em:07/09/2024

MUSSA. A. Inteligência artificial - Mitos e verdades: As reais oportunidades de criação de valor nos negócios e os impactos no futuro do trabalho - São Paulo. Saint Paul editora, 2020.

POMPEU, A. L. Crimes Cibernéticos: A Ineficácia Da Lei Carolina Dieckmann, 2022. Disponível em: <<http://65.108.49.104/bitstream/123456789/509/2/Template%20de%20TCC%20Direito%202021%20%281%29.docx.pdf>> Acesso em: 08/09/2024

PRODANOV, C.; FREITAS, E. Metodologia do Trabalho Científico. 2. ed. - Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

RUDNITZKI, E. Yes, nós temos deepfake: brasileiros são o 2º maior público de aplicativo que “troca rostos” de políticos e celebridades, 2020. Disponível em: <https://apublica.org/2020/08/yes-nos-temos-deepfake-brasileiros-sao-o-2o-maior-publico-de-aplicativo-que-troca-rostos-de-politicos-e-celebridades/> Acesso em: 23/09/2024

SILVERMAN, C. Como identificar um "deepfake" como este vídeo do Barack Obama, 2018. Disponível em: <<https://www.buzzfeed.com/br/craigsilverman/como-identificar-deepfake-video-obama-peepe>> Acesso em: 07/09/2024

SANTAELLA, L; SALGADO, M. Deepfake e as consequências sociais da mecanização da desconfiança. TECCOGS – Revista Digital de Tecnologias Cognitivas, n. 23, jan./jun. 2021, p. 90-103. Disponível em: <<https://revistas.pucsp.br/index.php/teccogs/article/view/55981/37929>> Acesso em: 08/09/2024

SANTOS, K. Como O Uso De Deepfakes Pode Impactar As Relações Sociais Na Cibersociedade, 2021. Disponível em: <<http://www.enecult.ufba.br/modulos/submissao/Upload-568/132368.pdf>> Acesso em: 04/09/2024

SILVA, V. Manual de como Elaborar um Questionário. - Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2012.

SINGH, S; SHARMA, R; SMEATON, A. F. Using GANs to Synthesise Minimum Training Data for *Deepfake* Generation - School of Computing and Insight Centre for Data Analytics Dublin City University, Glasnevin, Dublin 9, Ireland, 2020. Disponível em: <<https://arxiv.org/pdf/2011.05421>> Acesso em: 06/09/2024

SPENCER, M. K. *Deep Fake*, a mais recente ameaça distópica, 2019. Disponível em: <<https://outraspalavras.net/tecnologiaemdisputa/deep-fake-a-ultima-distopia/>> Acesso em: 08/09/2024

SUKUSI, Shin. O grupo brasileiro de ódio a mulheres que fabrica com IA imagens pornô falsas sob encomenda. Da BBC News Brasil em São Paulo, 2024. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cv2g3wvqldlo>
Acesso em: 09/09/2024

RAPHAEL, P. “Alô, Disney! Estas tecnologias trariam Carrie Fisher para próximo Star Wars”, 2018. Disponível em: <https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2018/01/04/a-disney-pode-recriar-carrie-fisher-no-proximo-star-wars---mas-nao-vai.htm> - Acesso em: 21/09/2024

TESCH, R. Qualitative research: analysis, types and software tools. New York: The Falmer Press, 1990.

TV SOROCABA, Jornalismo. Adolescentes de Sorocaba são vítimas de deepfake e caso é investigado pela polícia, 2024. Disponível em: <https://www.tvsorocaba.com.br/adolescentes-de-sorocaba-sao-vitimas-de-deepfake-e-caso-e-investigado-pela-policia/> Acesso em: 10/09/2024

TV SOROCABA, Jornalismo. Adolescentes são investigados por publicação de imagens falsas de nudez de colega, 2024. Disponível em: <https://www.tvsorocaba.com.br/adolescentes-sao-investigados-por-publicacao-de-imagens-falsas-de-nudez-de-colega/> Acesso em: 10/09/2024

VIANNA, S. Pl. 177/2024, 2024. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2417362> Acesso em: 09/09/2024

VOSOUGHI. S; ROY. D; ARAL. S. The spread of true and false news online. Science, 2018. Disponível em: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.aap9559> Acesso em: 09/09/24

WEBSTER, M. The Real Story of 'Fake News', 2024. Disponível em <https://www.merriam-webster.com/words-at-play/the-real-story-of-fake-news>
Acesso: 08/09/24